

**NEP 2020 नुसार कौशल्याधारीत शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये
आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या परिणामांचा चिकित्सक
अभ्यास - संशोधन आराखडा**

इनामदार निशात अंजुम युसुफ

डॉ. दादासाहेब मोरे

संशोधक

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. प्रस्तावना –

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (एनईपी २०२०) हे भारतातील शिक्षण प्रणालीला आधुनिक आणि कौशल्याधारित बनविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे धोरण विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक ज्ञान नव्हे तर व्यावसायिक कौशल्ये शिकविण्यावर भर देते, ज्यामुळे ते रोजगारक्षम आणि उद्योजक बनू शकतील. मात्र, कौशल्याधारित शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की प्रयोगशाळा, उपकरणे, डिजिटल साधने आणि प्रशिक्षित शिक्षक यांचा अभाव ही एक मोठी आव्हान आहे. हा अभाव विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाला अडथळा आणतो आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करतो. या अभावामुळे ग्रामीण भागातील शाळा मागे पडतात, ज्यामुळे सामाजिक असमानता वाढते.

संशोधक हा उच्च प्राथमिक शाळेत शिकवत असून शाळेत पायाभूत सुविधांच्या अभावी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. संशोधनाच्या माध्यमातून या दुष्परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व मुलांना कौशल्याधारीत शिक्षण मिळेल. हे संशोधन एनईपी २०२० च्या अंमलबजावणीतील अडचणी ओळखून त्यावर उपाय सुचवेल. यातून शिक्षण प्रणाली अधिक समावेशक आणि प्रभावी बनविण्यात मदत होईल.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. समस्या विधान

NEP 2020 नुसार कौशल्याधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या परिणामांचा चिकित्सक अभ्यास.

3. समस्येचे स्पष्टीकरण

संशोधकाला त्याच्या प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये अशा प्रकारची समस्या वारंवार जाणवत असल्या कारणामुळे सदर संशोधन कार्याची गरज वाटली.

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

कौशल्याधारीत शिक्षण: विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष कृती व सरावाद्वारे विकसित होणारे शिक्षण.

पायाभूत सुविधा: शाळेतील प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, इंटरनेट, वर्कशॉप, ग्रंथालय इत्यादी सुविधा.

NEP 2020: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा करणारे धोरण.

चिकित्सक अभ्यास – चिकित्सक अभ्यास हा प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण आणि वास्तव परिस्थितीवर आधारीत सखोल अभ्यास.

ख) व्याप्ती -

प्रस्तुत संशोधन हे कोपरगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांसाठीच लागू आहे .
मर्यादा -

1. सदर संशोधन हे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अपुऱ्या भौतिक सुविधा असल्यामुळे कौशल्य विकासात येणाऱ्या अडचणींच्या परिणामांशीच संबंधित असेल .
2. सदर संशोधनामध्ये कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकरे केंद्रातीलकेवळ 10 जि . प प्राथमिक शाळांचाच विचार करण्यात येईल .

गृहीतके -

1. ग्रामीण भागातील शाळेत अपुऱ्या भौतिक सुविधांमुळे कौशल्य विकासात अडथळा निर्माण होतो .
2. शहरी – ग्रामीण असमानतेवर परिणाम होतो .
3. रोजगार क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो .

5. संशोधनाची गरज व महत्व

गरज –

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार ग्रामीण भागातील शिक्षण सुधारणांवर विशेष भर

दिला आहे, विशेषतः कौशल्याधारीत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी. परंतु पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे (जसे की स्किल लॅब्स, डिजिटल उपकरणे, प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव) या सुधारणा प्रभावीपणे राबवणे आव्हानात्मक आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण सुधारणांसाठी संशोधकाला या विषयावर संशोधन करण्याची गरज भासली .

महत्त्व –

ग्रामीण शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा (वीज, इंटरनेट, लॅब्स) आणि प्रशिक्षित शिक्षकांचा भाव आहे. संशोधनामुळे या समस्यांचे प्रमाण आणि परिणाम समजतील, ज्यामुळे लक्षित उपाययोजना शक्य होतील. ग्रामीण भागात कौशल्याधारीत शिक्षण वाढवल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि बेरोजगारी कमी होईल.

6. संशोधन उद्दिष्टे –

1. कौशल्याधारीत शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा आणि त्यांच्या अभावामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे प्रमाण आणि स्वरूप निश्चित करणे.
2. पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकास, शिकण्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
3. कौशल्याधारीत सुविधा विकासासाठी उपाययोजना सुचविणे.

7. संशोधन परिकल्पना

शून्य परिकल्पना –

ग्रामीण भागातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या अडचणींचा कौशल्याधारीत शिक्षणाच्या परिणामांवर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडत नाही .

संशोधन परिकल्पना –

ग्रामीण भागातील शाळेमध्ये पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे कौशल्याधारीत शिक्षणावर परिणाम दिसून येतो.

प्रायोगिक चले

1. आश्रयी चले – विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास
2. स्वाश्रयी चले – पायाभूत सुविधांचा अभाव

8. संशोधनाची कार्यपद्धती

संशोधन पद्धती – सर्वेक्षण पद्धती

क) नमुना निवड किंवा संशोधन जनसंख्या आणि न्यादर्श

जनसंख्या – कोपरगाव तालुक्यातील जि.प. प्राथमिक शाळा

न्यादर्श –

चांदेकसारे केंद्रांतील जि.प. च्या 10 शाळा प्रस्तुत संशोधनाचा न्यादर्श असेल . नमुना निवड यादृच्छिक पद्धतीने करणार आहे .

नमुना निवड करण्याची पद्धती –

सदर संशोधनातील नमुना निवड करण्यासाठी असंभवेतेवर आधारीत सहज प्राप्त नमुना निवड पद्धतीचा वापर करण्यात येईल . कारण संशोधकाला तेथील प्राथमिक शाळा आणि शिक्षक , विद्यार्थी यांच्याकडून माहिती घेणे सहज प्राप्त होणार आहे म्हणून संशोधक सहज प्राप्त नमुना निवड पद्धतीचा वापर करणार आहे .

ख) माहिती मिळवण्याची साधने –

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक एक प्रश्नावली तयार करणार आहे .

ग) संशोधनाची कार्यपद्धती

1. प्रथम संशोधन आराखडा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शन मिळाले.
2. संशोधन आराखडा तयार करण्यासाठी प्रथम समस्या निश्चित करण्यात आली.
3. समस्यानिश्चित झाल्यानंतर संशोधन आराखडा तयार करण्यासाठी विविध संदर्भ साहित्य अभ्यासले.
4. शोधगंगेवरून विषयाशी संबंधित विविध संदर्भ साहित्याचा अभ्यास करून संशोधन आराखडा तयार करण्यासाठी माहिती गोळा केली.
5. संदर्भ साहित्याचा अभ्यास करून उद्दिष्टे गृहीतके निश्चित केली.
6. संशोधन पद्धती व साधनांची योग्य निवड केली
7. संशोधन माहिती गोळा करण्यासाठी एक प्रश्नावली तयार करणार आहे.
8. प्रश्नावली ही यादृच्छिक पद्धतीने निवडलेल्या जि प शाळेतील शिक्षकांकडून भरून घेणार आहे
9. मिळालेल्या माहितीचे मध्यमान, प्रमाण विचलन या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करून विरलेषण करणार आहे.
10. अशाप्रकारे माहितीच्या विश्लेषणातून योग्य निष्कर्ष काढून शिफारशी सुचविणार आहे.

9. माहिती विश्लेषणासाठी साधने –

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन

परिकल्पना तपासणीसाठी T टेस्ट या संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल .

10. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना –

अ क्र	प्रकरण
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3	संशोधनाची कार्यपद्धती
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी

11. वेळापत्रक आणि आर्थिक अंदाजपत्रक

अ. क्र	तपशिल	कालावधी	खर्च.
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	1000
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	1000
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	2000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिने	2000
	एकूण	8 महिने	7000